

SUNIY INTELEKTNING TEXNOLOGIYADAGI O'RNI**Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna,***Farg'ona politexnika instituti, Intellektual muhandislik tizimlari kafedrasini professori,***Axmedov Murodjon Mamirovich***54-22 IMT gurux talabasi*

Annotatsiya. *Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan*

Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoevning 17.02.2021 yildagi «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilindi [1].

Bu qarorga ko'ra 2021-2022 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi, uning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;
- normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish;
- sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish;
- sun'iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llovchi dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilariga raqamli ma'lumotlardan foydalanish uchun sharoit yaratish;
- sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish;
- mahalliy korxonalar va mutaxassislarining sun'iy intellekt sohasidagi axborot resurslari va bilimlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash;
- sun'iy intellekt va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hisoblanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar bajarilmoqda. Sun'iy intellekt hayotimizga kirib kelmoqda, ammo uning o'zi nima degan savol tug'ilishi tabiiy.

Qisqacha aytganda, sun'iy intellekt muayyan vazifalarni bajarishda inson xatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bo'lgan tizim yoki texnologiya bo'lib, olingan ma'lumotlardan foydalanib asta-sekin mukammallashib boradi. Biz sun'iy intellektga ta'rif berishdan oldin intellekt ta'rifini o'rganamiz.

Intellekt- muammolarni o'rganish va ularga yechim topish qobiliyati demakdir. Sun'iy intellekt – inson aql-idrokini mashinalar yordamida simulyatsiya qilishdir.

Sun'iy intellekt – ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni bog'lagan holda masalaga yechim topish va qaror qabul qilish kabi inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajaruvchi axborot texnologiyalari tizimi.

1980-yilda meteorologiya xizmatlari 1 kunlik ob-havoning qanday bo'lishini aytishgan. Bugun esa 1 oylik ob-havoni avvaldan aytish imkoni mavjud. Sun'iy yo'ldoshga ulangan kompyuter tizimlari 1 oylik ob-havo hisob-kitoblarini bir necha soniyalarda amalga oshiradi.

Sun'iy intellektning asosiy tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Fikrlash, bilim olish, rejalashtirish, o'rganish va muloqot;
- Idrok qilish, shuningdek, jismlarni harakatlantirish va manipulyatsiya qilish qobiliyati;

-Sun'iy intellekt aqlli mashinalar, ayniqsa aqlli kompyuter dasturlarini yaratish ilmi va muhandisligidir.

Sun'iy intellekt tarixi 1950-yildan sun'iy intellekt bo'yicha izlanishlari bilan boshlgan; 1955-yili Jon Makkarti tomonidan "Sun'iy intellekt" atamasining fanga kiritilishi; 1974-yili kompyuterlar tez ishlaydigan va arzon mahsulotga aylandi;

1980-yili Sun'iy intellekt yili; 2000-yili Sun'iy intellekt tizimi yaratildi.

Ta'limda sun'iy intellekt Ma'lumotlarga ko'ra, keyingi uch yil ichida, 2025 yilga ta'limni boshqarish vositalarining 47% dan ortig'i sun'iy intellekt texnologiyasiga ulanadi.

Ta'lim bilan bir qatorda ilm-fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bugungi sharoitda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish urfga kirmoqda. Sun'iy intellekt imkoniyatlaridan tashqari uning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Afzalliklari:

- Kuchli va ko'proq imkoniyatlarga ega EHM;
- Yangi va rivojlangan interfeyslar;
- Muammolarga yangicha yechim topish;
- Ma'lumotlarni yaxshiroq nazorat qilish;
- Ma'lumot sig'imini optimallashtirish;
- Ma'lumotni bilimga aylantirish.

Kamchiliklari:

- Kiber jinoyatchilikning ko'payish ehtimoli;
- Shaxsiy axborotlarga tahdid solishi;
- Ish o'rinlarning qisqarishi.

McKinsey Global institutining tadqiqotiga ko'ra, 2030 yilga borib, aqlli tizimlar va robotlar dunyodagi hozirgi inson mehnatining 30 foizini egallashi mumkin va IT-sohasida ham ish o'rinlari ko'payadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt va AKTni joriy qilishda shaxsga doir ma'lumotlar va shaxsiy hayotga oid huquqlar hamda ulardan milliy xavfsizlikni ta'minlash yo'lida foydalanishda muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega[2].

Xulosa o'rnida qayd etish mumkinki, mamlakatimizda sun'iy intellekt imkoniyatlari va texnologiyalarini ijtimoiy himoya dasturlarida qo'llash imkoniyatlari va zarurati mavjud bo'lib, tegishli dasturlash yo'nalishlaridagi yetakchi mahalliy mutaxassislar va xorijiy kompaniyalarni jalb qilgan holda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish va qo'llash maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.
2. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/uzbekistonda_suniy_intellekt_tehnologiyalari_joriy_etiladi.